

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ И КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Матёкубова Юлдуз Ражапбаевна

Ургенчского государственного медицинского института

Аннотация: Гельминтозы – это заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами) в организме человека. Особенно восприимчивы к этим заболеваниям дети школьного возраста, а несоблюдение ими правил гигиены приводит к широкому распространению инфекции. Передача инфекции осуществляется преимущественно через загрязненную воду, животных и пищевые продукты. В Хорезмской области климатические условия и санитарно-гигиеническое неблагополучие создают благоприятные условия для распространения этих инфекций. Эта проблема остается актуальной и в Хорезмской области. Ведущее место в общей группе гельминтозов занимает энтеробиоз, на долю которого приходится 70%, далее следуют геогельминтозы (аскаридоз) и группа биогельминтозов (описторхоз).

Ключевые слова: Паразитизм, санитария, аскаридоз, энтеробиоз.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЯШОВЧИ МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ГЭЛМИНТОЗЛАРНИНГ ТИББИЙ САНИТАРИЯ ВА КЛИНИК БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Матёкубова Юлдуз Ражапбаевна

Урганч давлат тиббиёт институти

Аннотация: Гелминтозлар — инсон организмида паразитлик қилувчи гижжа (хелминт) турлари туфайли юзага келадиган касалликлардир. Хусусан, мактабгача ёшдаги болалар бу касалликларга нисбатан жуда сезувчан бўлиб, уларнинг гигиена қоидаларига тўлиқ амал қилмасликлари инфекциянинг кенг тарқалишига сабаб бўлади. Бу касаллик асосан, ифлосланган сув, ҳайвонлар ва озиқ-овқат маҳсулотлари орқали юқади. Хоразм вилоятида иқлим шароитлари ва баъзи санитария муаммолари ушбу инфекциялар тарқалишига қулай шароит яратади. Хоразм вилоятида бу муаммо долзарб бўлиб қолмоқда. Етакчи ўринни гелминтозларнинг умумий гуруҳида 70% бўлган энтеробиоз эгаллайди, иккинчи ўринда геогелминтозлар (аскаридоз), учинчи ўринда биогелминтозлар гуруҳи (описторхоз).

Калит сузлар: Паразит, санитария, аскаридоз, энтеробиоз.

MEDICAL SANITARY AND CLINICAL BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF HELMINTOSES IN SCHOOL-AGE CHILDREN LIVING IN THE KHORESM REGION.

Matyokubova Yulduz Rajapbaevna

Urgench State Medical Institute

Abstract: Helminthiasis is a disease caused by parasitic worms (helminths) in the human body. School-aged children are particularly susceptible to these diseases, and poor hygiene practices lead to widespread infection. Transmission occurs primarily through contaminated water, animals, and food products. In the Khorezm region, climate conditions and poor sanitary and hygienic conditions create favorable conditions for the spread of these infections. This problem remains relevant in the Khorezm

region. Enterobiasis ranks first among helminthiasis, accounting for 70% of cases, followed by geohelminthiasis (ascariasis) and biohelminthiasis (opisthorchiasis).

Keywords: Parasite, sanitation, ascariasis, enterobiasis.

Актуальность темы. Гельминтозы – заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами) в организме человека. В частности, к этим заболеваниям очень чувствительны дети дошкольного возраста, и несоблюдение ими в полной мере правил гигиены приводит к широкому распространению инфекции. Это заболевание в основном передается через зараженную воду, животных и пищевые продукты. Климатические условия и некоторые санитарные проблемы в Хорезмской области создают благоприятные условия для распространения этих инфекций. Эта проблема остается актуальной в Хорезмской области. Ведущее место в общей группе гельминтозов занимают энтеробиозы (70%), второе место - геогельминтозы (аскаридоз), третье место - группа биогельминтозов (описторхоз). У детей дошкольного возраста гельминтозы (особенно аскаридоз, энтеробиоз и лямблиоз) относятся к числу наиболее распространенных заболеваний. Распространенность гельминтозов, неспецифичность клинических симптомов и некоторые трудности диагностики требуют от врача глубоких знаний и современных представлений по вопросам медицинской паразитологии.

Методы исследования: Исследование проводилось в 2024 году в школах города Ургенча Хорезмской области. Обследовано 250 детей в возрасте от 3 до 6 лет методом лабораторной диагностики, клинического наблюдения и биохимического анализа. Были взяты пробы кала на яйца гельминтов. В сыворотке крови биохимическим методом определялись следующие показатели: гемоглобин, АЛТ, АСТ, ПТИ, лейкоцитарная формула, эритроцитарная формула, белок, билирубин. Научно практическая значимость работы.

Результаты и обсуждения: В ходе исследования у 32% детей были диагностированы гельминтозы. Наиболее распространенными формами были энтеробиоз (58%) и аскаридоз (34%), а также наблюдался лямблиоз (8%). У детей, инфицированных гельминтозами, отмечались общее недомогание, снижение аппетита, аллергические высыпания, боли в животе, иногда диарея. Биохимические исследования показали снижение уровня гемоглобина, повышение активности трансаминаз (АЛТ и АСТ), снижение общего белка.

Выводы: Таким образом, в Хорезмской области гельминтозы представляют собой значимую проблему для здоровья детей школьного возраста. Для борьбы с ними необходимо усилить гигиеническое воспитание, улучшить санитарно-гигиенические условия, проводить регулярные противопаразитарные обследования и профилактические мероприятия в детских учреждениях. Обследование детей на паразитов должно проводиться не реже 1-2 раз в год. Школьное образование

Литература

1. Шамсиев, Ф. М., Узакова, Ш. Б., & Атажанов, Х. П. (2022). Клинико-Лабораторные Особенности муковисцидоза у детей. *FORCIPE*, 5(S2), 542-543.
2. Шамсиев, Ф. М., Атажанов, Х. П., Мусажанова, Р. А., Мирсалихова, Н. Х., & Узакова, Ш. Б. (2022). Особенности изменений цитокинового статуса при муковисцидозе у детей.
3. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.

4. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
5. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
6. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
7. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
8. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
9. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
10. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
11. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 105-109.
12. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 123-126.
13. Nazarov, K. D., Ganiev, A. G., Efimenko, O., & Botirov, A. R. (2018). IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF COMPLICATED FORMS OF ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 39-43.
14. Кесян, С. В., Жердева, О. В., Назарова, К. Д., & Бригида, Д. А. (2022). Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы внедрения в России. *Вестник Академии знаний*, (2 (49)), 127-131.
15. Бугланов, А. А., Отамурадов, А. Н., & Назаров, К. Д. (2001). Метод определения концентрации функционального трансферринового железа и железосвязывающей способности сыворотки крови. *Проблемы гематологии и переливания крови*, (4), 39-41.
16. Nazarov KD, Ganiev AG, Urumbaeva SA, Abdurashidov AA. FEATURES OF FOOD MANIFESTATION ALLERGY IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. 2018;3(3):31-8.
17. Xudayberganov MR, Mirzoyeva MR, Ganiev AG, Nazarov KD. Immunological Mechanisms of Development of Complicated Forms of Atopic Dermatitis.

18. Ганиев, А., & Назаров, К. (2020). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИСТОЛА. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(3), 55-58.
19. Ganievich, G. A., & Dadaevich, N. K. (2020). COMPREHENSIVE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN USING RESISTOL. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(3), 55-58.
20. Щербатов, Д. Н., Беленькая, С. В., Волосникова, Е. А., & НАЗАРОВ, К. Д. (2021). РЕКОМБИНАНТНАЯ ПЛАЗМИДА РЕТ-GST-3CL-GPG, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СИНТЕЗ ПРОТЕАЗЫ 3CL SARS-COV-2 В КЛЕТКАХ E. COLI В РАСТВОРИМОЙ ФОРМЕ. *DNA*, 211, 951.
21. Бугланов, А. А., Расулов, С. К., & Назаров, К. Д. (2002). Феррокинетика и дефицит железа у детей: Метод. Рекоме
22. Кесян, С. В., Жердева, О. В., Назарова, К. Д., & Бригида, Д. А. (2022). Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы внедрения в России. *Вестник Академии знаний*, (2 (49)), 127-131.
23. Худайберганов, М., Аскарлова, Р., & Акрамова, Д. (2014). Соғлом ва ўрк ҳамда зотилжамга тез-тез чалинувчи болаларда хужайравий ва гуморал иммунитетнинг баъзи кўрсаткичлари. *Журнал вестник врача*, 1(3), 14-15.
24. Ganiev, A. G., & Xudayberganov, M. R. (2020). Immunological mechanisms of development of complicated forms of atopic dermatitis. *American Journal of Medicine and Medical//Sciences*, 10(6), 397-399.
25. Худайберганов, М., Аскарлова, Р., Матмуратов, З., & Акрамова, Д. (2014). Болаларни тўлақонли овқатлантириш ва мавжуд муаммолар. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-17.
26. Худайберганов, М., Аскарлова, Р., Матмуратов, З., & Акрамова, Д. (2014). Болаларни тўлақонли овқатлантириш ва мавжуд муаммолар. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-17.
27. Худайберганов, М., & Акрамова, Д. (2014). шифохона ичиинфекцияси кўзгатувчилари. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-19.
28. Бобомуратов, Т., Юсупова, У., & Худайберганов, М. (2022). Ўзбекистон республикасининг экологик нокулай муҳитда яшовчи ўткир зотилжам билан оғриган болаларда гемостаз тизими кўрсаткичларининг мавсумий ўзгаришлари. *Третье возрождение: проблемы и решения*, (01), 39-48.
29. Худайберганов, М. (2018). Артропластика тазобедренного сустава при переломе шейки бедренной кости. *Врач*, 29(8), 81-84.
30. Очилов, М. Ж. Ў., Худайберганов, М. Р., & Юсупова, У. У. (2024). ОРОЛБЎЙ ХУДУДИДА ЯШАЙДИГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАРДА ОШҚОЗОН ИЧАК ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ). *Science and innovation*, 3(Special Issue 54), 346-349.
31. Movlonova, S. S., Shamsiev, F. M., Khudayberganov, M. R., Nazarova, M. B., & Salayeva, Z. S. (2021). Clinical-Pathogenetic Justification Of Therapy In Children With Nosocomial Pneumonia By Correcting The Microelemental Status. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(2), 1945-1951.
32. Худайберганов, М. Р. (2020). ХРОНОДИНАМИКА В СТАТУСЕ ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ. *Новый день в медицине*, (2), 599-602.